

"COVID-19 PNEVMONIYASINI O'TKAZGAN BEMORLARDA YUZ-JAG' SUYAKLARI OSTEOMIELITI NUR TASHHISI"

Asatov Shodiyor Qahramon o'g'li

**Toshkent Tibbiyot Akademiyasi "Tibbiy radiologiyaga" kafedrası 3-kurs
magistri**

Annotatsiya: Barchaga ma'lumki, Covid-19 so'nggi 3 yil ichida butun dunyo bo'ylab tarqalib, tibbiy, iqtisodiy va ijtimoiy muammoga aylandi. O'zbekistonda ushbu kasallik bilan og'rikan bemorlarning ko'pchiligida o'tkir yuqumli davr tugaganidan keyin 6-8 oy ichida yuz-jag' nuqsonlari va osteomielit kabi og'ir asoratlari paydo bo'lib, bemorlarni uzoq muddatli davolanishga majbur qiladi.

Kalit so'zlar: COVID-19, asoratlari, osteomielit, jag'ning osteonekrozlari

"DIAGNOSIS OF OSTEOMYELITIS OF MAXILLOFACIAL BONES IN PATIENTS WITH COVID-19 PNEUMONIA"

Annotation: As everyone knows, Covid-19 has become a medical, economic and social problem in the last 3 years. In Uzbekistan, most of the patients suffering from this disease develop serious complications such as facial and jaw defects and osteomyelitis within 6-8 months after the end of the acute infectious period, forcing patients to undergo long-term treatment.

Key words: COVID-19, complications, osteomyelitis, osteonecrosis of the jaw

«ДИАГНОСТИКА ОСТЕОМИЕЛИТА ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВЫХ КОСТЕЙ У БОЛЬНЫХ ПНЕВМОНИЕЙ COVID-19»

Аннотация: Как всем известно, за последние 3 года Covid-19 стал медицинской, экономической и социальной проблемой. В Узбекистане у большинства пациентов с этим заболеванием в течение 6-8 месяцев после окончания острого инфекционного периода развиваются тяжелые осложнения, такие как дефекты лица и челюсти, остеомиелит, что вынуждает больных проходить длительное лечение.

Ключевые слова: COVID-19, осложнения, остеомиелит, остеонекроз челюсти.

Barchaga ma'lumki, Covid-19 so'nggi 3 yil ichida dunyo bo'ylab tarqalib, tibbiy, iqtisodiy va ijtimoiy muammoga aylandi [1]. Infektsiyaning ko'payishi bilan asoratlarning paydo bo'lishi ortib bormoqda. O'zbekistonda ushbu kasallik bilan og'rikan bemorlarning ko'pchiligida o'tkir yuqumli davr tugaganidan keyin 6-8 oy ichida yuz-jag' nuqsonlari og'ir asoratlar paydo bo'lib, bemorlarni uzoq muddatli davolanishga majbur qiladi. Maqolada tasvirlangan klinik holatda, Covid-19 kasalligi bilan og'rikan bemorda jag'-jag' suyagi osteomiyelitlari kuzatilgan. Jarayon cho'zilgan, o'tkir yallig'lanishning past belgilari bor edi, sekvestrning eng erta davri 6-8 oyni tashkil etdi, jarayon sog'lom suyakning chetlarida sekvestrdan keyin davom etdi.

Kasallik tarixiga ko'ra, u o'zini 2020-yil 10-sentabrdan kasal deb hisoblaydi. 2020-yil sentabr oyi boshida bemorda birinchi bo'lib hid va ta'm sezgilarining yo'qolishi, bosh og'rig'i, tez-tez charchash, tana haroratining 2020-yilgacha ko'tarilishi alomatlari kuzatilgan. 39–40 0C. Bemor o'sha paytda hech qayerga bormagan va 7 kun davomida isitmani tushiruvchi, yallig'lanishga qarshi va

antibakterial preparatlar yordamida uyda o'zini o'zi davolagan. Ammo davolar samarasiz bo'lib, bemorning ahvoli og'irlashib, ko'krak qafasidagi og'riqlar, nafas qisilishi, terlash kuchayishi, umumiy holsizlik, ishtahasi pasayganligi sababli bemor tez yordam chaqirib, viloyat yuqumli kasalliklar klinik shifoxonasiga yotqizilgan. Klinik va laboratoriya tekshiruvidan so'ng bemorga asosiy kasallik tashxisi qo'yildi: o'rtacha darajadagi Covid-19, ikki tomonlama pnevmoniya. Va birga keladigan kasalliklar: qandli diabet . Bemor 17 kun davomida keng qamrovli konservativ davo oldi. Davolash quyidagilardan iborat edi: sxema bo'yicha insulin terapiyasi, antikoagulyant terapiya: geparin natriy 10000 birlik teri ostiga kuniga 4 marta, so'ngra Enoksaparin natriy 0,4 ml kuniga 2 marta teri ostiga, antiviral terapiya: Ribavirin 200 mg sxema bo'yicha, antibiotik terapiyasi. : Seftriakson 1 g dan kuniga 2 marta i/m (5 kun), keyin Sefepim 1 g dan kuniga 2 marta i/m (12 kun), parallel ravishda Moksifloksatsin 250 ml i/v kuniga bir marta. Sxema bo'yicha metilprednizolon 1000 mg, Ambroksol 1 kapsuladan kuniga 3 marta va antipiretik preparatlar. Terapiyadan so'ng bemorning ahvoli yaxshilandi va u kasalxonadan chiqarildi, nevropatolog va LOR shifokori nazoratida bo'ldi. Ikki kundan keyin, bemor qattiq tanglay sohasida noqulaylik his qildi, LOR shifokori tekshiruvidan so'ng qattiq tanglay mintaqasida nekroz ko'rinishidagi mayda yara aniqlandi. 16 tish og'riq va harakat tufayli mahalliy stomatolog tomonidan olingan. Tavsiya buyurildi (og'iz bo'shlig'ini har kuni antiseptik eritma bilan yuvish). Uyda bo'lganida, bemorning o'ng tomonida o'ng ko'ziga nurlantiruvchi kuchli bosh og'rig'i bor edi.

Nevrolog shifokorlari, stomatologlar tomonidan tekshirilgandan so'ng

tavsiyalar - simptomatik terapiya buyuriladi. O'shandan beri shishish vaqti-vaqti bilan yuqori jag'ning tashqi tomonida va og'izda, burun teshigi yaqinida paydo bo'ldi. Jarayonning rivojlanishi oylar davomida yuqori jag'dagi boshqa tishlarning harakati bilan kuzatildi. Bemorda umumiy zaiflik, bosh og'rig'i, va boshning yuqori yarmida og'riq, yuqori jag'ning doimiy shishishi va ko'zning alveolyar suyagi sezgirligi va nekroz, sog'lom tishlarning yo'qolishi kamayadi. Shu munosabat bilan bemor ko'p tarmoqli klinikasiga murojaat qilib, Kattalar LOR va yuz-jag' jarrohligi bo'limida to'liq ko'rikdan o'tkazilgandan so'ng quyidagi asosiy tashxis bilan kasalxonaga yotqizilgan: "Jag' suyagining surunkali osteomieliti. O'ng tomonning surunkali teshilgan sinusiti. Qattiq tanglay nekrozi. Bir vaqtning o'zida: 2-darajali qandli diabet, arterial gipertenziya 2-tur. Birgalikda: yurak tomirlari kasalligi. Bemor ko'p tarmoqli klinikasiga murojaat qilib, Kattalar LOR va yuz-jag' jarrohligi bo'limida to'liq ko'rikdan o'tkazilgandan so'ng quyidagi asosiy tashxis bilan kasalxonaga yotqizilgan: "Jag' suyagining surunkali osteomieliti. O'ng tomonning surunkali teshilgan sinusiti. Qattiq tanglay nekrozi. Bir vaqtning o'zida: 2-toifa qandli diabet, arterial gipertenziya 2-tur.

Bemor bir necha marta tekshiruvdan o'tdi va ambulator davolandi. Bemorda boshqa viruslar (OITS, herpes, Zika virusi, sitomegalovirus va boshqalar) va yuqumli kasalliklar (travma, sil, toksoplazmoz va boshqalar), travmatik jarayonlar, odontogen yallig'lanish o'choqlari, osteomielitni keltirib chiqaradigan holatlar aniqlandi.

Og'izning ichki qismidan o'ng tomonda yuqori jag'ning alveolyar o'simtasida tish go'shti yo'q, alveolyar suyagi yalang'och, suyak rangi sarg'ish-siyanoq, bu

davrda 13-18 tish yo'q, tish ildizi. 16 yuqori jag'ga tish bilan bog'langan, boshqa joylarda milk shilliq qavatida qizarmaydi, shishmaydi, shilliq qavatida o'tkir yallig'lanish belgilari yo'q. Qattiq tanglay suyagining patologik siljishi 6 oydan keyin kuzatilgan, palpatsiyada taxminan 5,5*3,5 sm suyak maydoni 1-2° ga bir oz siljishi bor. Burunning chap tomonida chiziqli shish, terining qizarishi va palpatsiyada og'riq, o'ng ko'zning ekzoftalmisi yo'q, yumshoq to'qimalar shishi bor, konsistensiya yumshoq.

Gistologik tekshiruvda qon tomir devorining yallig'lanishi va nekrozi, tromboz, yumshoq to'qimalarning gomogenizatsiyasi, limfotsitlar va leykotsitlar infiltratsiyasi kuzatildi.

Qon tahlilida, kuzatuv vaqtida leykotsitoz 17,3 * 10⁹ dan 06 * 10⁹ gacha kamaydi. ESR 28 mm/soatdan 10 mm/soatgacha o'zgardi. Gemoglobin 112 g/l, eritrotsitlar soni 4,0*10¹² me'yordan past, rang ko'rsatkichi 0,8. Kuzatish paytida C-reaktiv oqsil revmatoid omil (RF) fibrinogen, ularning miqdori me'yordan yuqori bo'lib qoldi. PTT, INR, D-Dimer protrombin vaqti normallashtirildi. Qondagi kaltsiy dastlabki tekshiruvda 1,71 mkmol/l ni tashkil etgan va davolanish vaqtida 2,21 mkmol/l ga ko'tarilgan.

Immunologik tekshiruvda T-sitologik limfotsitlar faollashuvi, asosan CD8 + , CD16 + , CD23 + , CD95 + -apoptoz omili, immunoglobulin G konsentratsiyasi, immunoglobulin G konsentratsiyasi, immunoglobulinlar konsentratsiyasining 1,0 ga kamayishi, CIC darajasi normal chegaralarda ekanligi aniqlandi.

Bemorning yarasini bakteriologik tekshirishda bir necha turdagi,

streptokokklar, ichak tayoqchasi aniqlandi . Antibiotiklar mikrofloraga sezgirlik asosida tanlangan. Intensiv yoki intervalgacha, muntazam ravishda antibakterial, yallig'lanishga qarshi, antikoagulyant, angioprotektiv vitamin terapiyasi, insulin terapiyasi, gormon terapiyasi va simptomatik davolashga qaramasdan, jarayon chuqurlashdi va davom etdi. Bemorga muntazam va tizimli ravishda antiseptik eritmalar - xlorheksidin eritmasi, 3% vodorod periks eritmasi, solkoseril dental yopishtiruvchi pasta, og'iz bo'shlig'i yaralariga xlorheksidin malhami bilan davolandi.

Maqolada qayd etilgan klinik holatlarda o'tkir parotit, Ultratovush yordamida koronavirus kasallikning o'tkir bosqichida kuzatilgan . Bu virus kiradigan organlardan birini tashkil etuvchi tuprik bezlarida ACE2 retseptorlarining ko'pligi bilan bog'liq. ACE2 retseptorlari orqali tuprik bezi epiteliya hujayralariga kiradigan virus replikatsiya qiladi va lizis va yallig'lanishni keltirib chiqaradi, degan farazlar mavjud. Ta'kidlanishicha, so'lakda SARS-CoV-2 virusining ma'lum kontsentratsiyasi mavjudligi tupurik testi yordamida Covid-19 ni erta va oson tashxislash imkonini beradi. Jag'ning dori vositalari bilan bog'liq osteonekrozi (MRONJ) - aniq etiopatogenezi noma'lum, Osiyo xalqlarida AQSh yoki Evropaga qaraganda tez-tez uchraydi. Jag' suyaklari boshqa suyaklarga qaraganda dori vositalariga sezgir. doimiy mexanik ta'sir tufayli yuz-jag' sohasi (ayniqsa, alveolyar o'sish va periodontium) qayta qurish tufayli dori vositalarining yuqori (nojo'ya) ta'siri bilan bog'liq bo'lishi mumkin . Jag'ning osteomiyelitining rivojlanishi tug'ma yoki orttirilgan immunitetning pasayishi, doimiy mikro-travma, yallig'lanish yoki yuqumli jarayonlarning mavjud ta'siri tufayli yuzaga

keladi.

Jag'ning osteonekrozi yillar davomida davom etadigan juda og'ir, davolanib bo'lmaydigan jarayon bo'lganligi sababli, uning etiologiyasiga ta'sir qiluvchi omillarga alohida e'tibor qaratish lozim.

. Covid-19 ni davolash uchun tavsiya etilgan dorilar o'lim xavfini kamaytirishi ilmiy jihatdan isbotlangan. Biroq, T-limfotsitlar sonini qayta tiklash COVID-19da IL-6 ning ushbu dorilari tomonidan blokirovka qilinishi va ular osteonekrozga olib kelishi uchun qo'shimcha tekshirishni talab qiladi. Ta'kidlanganidek bir xil tarkibdagi stomatologik bemorlarda og'iz bo'shlig'ida patogen infeksiyaning mavjudligi hatto kichik operatsiyalarda ham asoratlarning xavfini bir necha marta oshiradi.

Koronavirus bilan og'rig'an bemorlarda og'iz bo'shlig'i va maxillofasial sohadagi belgilar va o'zgarishlar bir nechta olimlar tomonidan qayd etilgan Ularning aksariyati yarali va boshqa turdagi stomatitlar, petechiyalar, eritema, tugunlar, toshmalar, enantema, tanglay, til, lablardagi oq dog'lar va o'tkir yoki surunkali sialoadenit bilan chegaralanadi. Biroq, Covid-19 bilan kasallangan bemorlarda boshqa suyaklarning osteomiyelitlari rivojlanganligi xabar qilingan Mahalliy qon tomir trombozi, mikrosirkulyatsiya, metabolik, immunitet tizimining buzilishi, bemorlarda birga keladigan kasalliklar mavjudligi jarayonning rivojlanishiga yordam beradi. Bundan tashqari, kortikosteroidlar, antirevmatik dorilar, bifosfonatlar yoki ularning o'zaro ta'siri tufayli jag' osteonekrozining rivojlanishi kuzatilgan .

COVID-19 bilan og'rig'an bemorlarda jag'-fasial osteomiyelit juda uzoq

davom etadi, surunkali progressiv va atrofik jarayonlar ustunlik qiladi. Deyarli barcha hollarda maksiller suyakdagi metabolik kasalliklar tufayli kompleks davolashning samaradorligi quyida topildi. Ko'p hollarda, yuqoridagi bemorda ko'rganimizdek, davolanishning samarasizligi bemorlarning umumiy holatini yaxshilashga qaratilgan rehabilitatsiya tadbirlarini kuchaytirishni, so'ngra nuqsonlarni qayta tiklashni talab qiladi. Biroq, biz kasallikning erta va kech bosqichlarida bemorlarni davolashda dori, yon ta'siri haqida unutmazlik kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti - Kim. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti; Jeneva: 2020. Koronavirus kasalligi (COVID-19) pandemiyasi: jamoat uchun maslahat: mamlakat va texnik qo'llanma. <https://www.Who.Int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019> Mavjud: [Google Scholar]
2. Halboub E., Al-Maweri SA, Alanazi RH, Qaid NM, Abdulrab S. Orofasiyal ko'rinishlari COVID-19: nashr etilgan adabiyotlarning qisqacha sharhi. Braz Oral Res. 2020; 34 :e124. doi: 10.1590/1807-3107bor-2020.vol34.0124. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
3. Hazrati E, Hamidi RF, Nezomiy AA va boshqalar. SARS-CoV-2 infeksiyasidan keyin o'tkir ko'ndalang mielit: Erkak faxriyda tez boshlangan paraplegiyaning kamdan-kam uchraydigan asorati 2020 yil 2 sentyabr, PREPRINT (1-versiya) quyidagi manzilda mavjud: Tadqiqot maydoni [10.21203/rs.3.rs